

GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado: Alarcón Reyna Darwin Lenin (Técnico en diseño. Especialidad en diseño web, marketing digital, tipografía y lettering. Maestría en Inteligencia artificial e Informática Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación. Ejerce la carrera desde hace 13 años. Sus últimos 5 años han sido como catedrático en institutos y universidades de la región Lambayeque).

Fecha de la entrevista: 27/04/2025

Hora de inicio: 22:14 P.M.

Hora de término: 23:04 P.M.

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.</p> <p>Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!</p>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
<p>OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.</p>	Página web	
	<p>En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.</p> <p>Ante ello:</p> <p>1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Hablando desde mi punto de vista como diseñador, hay que mejorar la paleta, no usar negro, y el degradado violeta a naranja no está claro con la cultura Lambayeque. El ícono del Murmullo debería personalizarse más. En la web hay demasiado texto, muchos botones, y no se aplica bien el call to action. También hay muchas tipografías distintas y eso afecta la armonía. El ícono que se está usando se ve pesado para un público joven, hay que hacerlo más moderno y vanguardista. Todo debe captar la atención en milésimas de segundo.</p>

<p>2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?</p>	<p>En la actualidad estamos viendo que cada vez los gráficos son más livianos, hay mucha línea sinuosa, hay mucho movimiento y eso le gusta a los jóvenes. El mercado va cambiando y hay que ir acorde con ellos. Otra cosa es también que la página sea liviana. Cuando las páginas están muy saturadas, demora mucho en procesar la carga y la latencia no ayuda. Entonces el usuario pierde el interés.</p>
<p>3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?</p>	<p>Ya no se vende solo el producto, sino la experiencia de marca. En la web se debe mostrar cómo los jóvenes disfrutan la cultura, como cuando van de camping, se cuidan, disfrutan experiencias sanas. Se pueden mostrar los colores del Señor de Sipán, el algodón nativo trabajado por artesanos. Grabar a jóvenes viviendo estas experiencias culturales vende más. Eso llama al turismo. Que se vea a los jóvenes experimentando con la gastronomía, la artesanía, el tejido, los dulces. Que la web no sea solo informativa, sino vivencial, mostrando fotos y videos cortos de ellos conociendo y disfrutando la cultura.</p>
<p>Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>	
<p>4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?</p>	<p>Los típicos podcasts conversatorios ya están saturados. Podríamos hacer un concurso entre colegios o universidades sobre cultura Lambayeque. Buscar convenios con UGEL, DRE o el Ministerio para integrar a profesores y alumnos. Grabar debates o competencias tipo ¿quién sabe más de la cultura regional? Premios como excursiones al museo o bosques secos. Sacar el podcast de la cabina, convertirlo en una vivencia. Grabar experiencias fuera del estudio y subirlo a la web y redes. Invitar a estudiantes a participar como invitados. El profesor de historia es clave para conectar con los jóvenes. Darles voz a los jóvenes sobre temas como el algodón nativo, que no muchos conocen.</p>
<p>5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la</p>	<p>Yo creo que podrías grabar estos pequeños documentales de segundos, por ejemplo para TikTok. Ver estos jóvenes cómo investigan un poco más su cultura para que se sientan orgullosos de donde son. Esos pequeños segundos que dura, por ejemplo, un videíto en TikTok de seis, siete segundos. ¿Porque no darle esa base que tenemos la gente</p>

	revalorización de la cultura Lambayeque?	experimentada, gente adulta, estudiantes, arqueólogos, chefs, tejedoras? Para que compartan esos pequeños conocimientos con estos jóvenes de manera divertida, intuitiva.
	6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?	Si es video y audio tiene que estar en YouTube. Podrías buscar marcas que te auspicien como San Roque, ministerios, la Cámara de Comercio, colegios y expertos reconocidos como Walter Alva. Es una persona muy accesible, igual que los arquitectos y arqueólogos que trabajan con él. Les gusta que los jóvenes conozcan lo que están haciendo. Estarían abiertos a recibir a estudiantes interesados. Es bueno ir en persona, conversar y conectar directamente.
<p>Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		
	7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	En el tercer video ahí es donde le has dado al clavo. Vemos a una joven que habla de su experiencia, nadie la entrevista, ella habla de la cultura. Yo creo que los jóvenes que quieren promover su pueblo deberían expresarse. El típico “¿tú sabías que existen las pirámides?” aburre. Hay que conectar con la cultura juvenil de hoy. Hay que investigar cómo se comunican, por qué se comunican. Creo que estaría bien estas historias interactivas, videitos cortos. Y si es alguien oriundo del lugar, mejor. Tal vez invitar a los jóvenes a grabar su experiencia y que la publiquen. Promover el turismo, la gastronomía, el tejido. Para que aprendan más y no se vea soso como en los años 90.
	8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?	Pequeños videos donde puede haber jóvenes sonriendo y compartiendo. De pronto degustando una receta: Espesado, ceviche con tortita, haciendo champú, viéndolos reír, preparar ahí. Eso es lo que lo que el joven le gusta ver. Algo real, algo no tan preparado. Ir de trekking. Tenemos muchos lugares bonitos. Hacer ciclismo en el bosque de Pómac, verlos sudar la camiseta, verlos caminar, cansarse. Esas cosas son reales y esas cosas llaman la atención. Les gusta esa esencia, le gusta que sea divertido, que sea una experiencia real y no tan romantizado como lo pintan los medios.

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Especialista: Más que desearte éxitos en el proyecto y hay que investigar, investigar, investigar. Y nunca se deja de aprender. La idea me gusta que hayas puesto muchas cosas de mi carrera. Yo creo que el diseño está teniendo especial importancia y relevancia en los medios de comunicación y eso es interesante.

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!